

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узакوف Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Фазилов Фарход Маратович,

Исполняющий обязанности профессора кафедры «Уголовное право, криминология и противодействие коррупции» Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктор юридических наук (DSc)
 ORCID: 0000-0001-8603-1948
 E-mail: f.fazilov@tsul.uz

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

For citation: Fazilov Farkhod Maratovich. GENERAL ANALYSIS OF MONEY LAUNDERING METHODS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp.22-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049280>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено общее описание методов отмывания денег, подчеркивая значимость профилактики данного преступления. Проблема была проанализирована с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан. Статья исследует общее понятие отмывания денег. Автор отмечает, что легализация доходов, полученных преступным путем, представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности, так как она является необходимым условием для возникновения и функционирования организованной преступности в различных сферах жизни общества.

Ключевые слова: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, объективная сторона преступления, способы отмывания денег.

Fazilov Farxod Maratovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti
 Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi
 kurashish kafedrası professori vazifasini bajaruvchi,
 Yuridik fanlar doktori (DSc)
 ORCID: 0000-0001-8603-1948
 E-mail: f.fazilov@tsul.uz

PUL YUVISH USULLARINING UMUMIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pulni yuvish usullarining umumiy tavsifi keltirilgan bo'lib, bu jinoyatni oldini olishning ahamiyati ta'kidlangan. Muammo O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va amaliyoti kontekstida tahlil qilingan. Maqola pul yuvishning umumiy tushunchasini o'rganadi. Muallif jinoiy yo'li bilan topilgan daromadlarni legallashtirish milliy xavfsizlik uchun jiddiy tahdid ekanligini

ta'kidlaydi, chunki bu tashkil etilgan jinoyatchilikning turli sohalarida yuzaga kelishi va faoliyat yuritishi uchun zarur shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, jinoyatning ob'ektiv tomoni, jinoiy daromadlarni legallashtirish usullari.

Fazilov Farkhod Maratovich,
Acting Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Fight Against Corruption
of Tashkent State University of Law
DSc in Law
ORCID: 0000-0001-8603-1948
E-mail: f.fazilov@tsul.uz

GENERAL ANALYSIS OF MONEY LAUNDERING METHODS

ANNOTATION

This article provides a comprehensive overview of money laundering methods, emphasizing the importance of preventing this crime. The issue has been analyzed in the context of the legislation and practices of the Republic of Uzbekistan. The article explores the general concept of money laundering. The author notes that the legalization of proceeds derived from criminal activities poses a serious threat to national security, as it is a necessary condition for the emergence and operation of organized crime in various sectors of society.

Keywords: money laundering, counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, objective side, money-laundering methods.

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, представляет собой серьёзную проблему как на национальном, так и на международном уровне. Это явление, также известное как отмывание денег, приводит к ряду негативных последствий:

Угроза безопасности: Финансирование незаконных действий, включая терроризм и организованную преступность, зачастую осуществляется через отмывание денег, что усиливает угрозы как для внутренней, так и для глобальной безопасности.

Нарушение экономической стабильности: Отмывание денег подрывает доверие к финансовым системам, делает их уязвимыми для мошенничества и неустойчивыми. Это также затрудняет контроль над макроэкономическими показателями, такими как инфляция и безработица.

Подрыв рыночных реформ: В странах, проводящих рыночные реформы, приток незаконных доходов дестабилизирует экономику, препятствует созданию честной конкурентной среды, что может приводить к замедлению экономического роста.

Ослабление государственного контроля: Слабый контроль над финансовыми потоками делает трудным отслеживание операций, связанных с преступной деятельностью, и ограничивает возможности государства эффективно реагировать на такие угрозы.

Потеря доверия к государственным институтам: Отмывание денег также снижает доверие общества к государственным органам, так как вызывает ощущение безнаказанности для преступных элементов и неспособности власти эффективно бороться с такими преступлениями.

Негативный имидж страны: Участие страны в отмывании денег или её неспособность эффективно контролировать этот процесс создаёт негативный имидж как внутри страны, так и на международной арене, что может привести к санкциям и ухудшению международных экономических связей. [1].

В стране предпринимаются последовательные меры по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и

распространению оружия массового уничтожения. Эти усилия основываются на международных нормах и принципах, что позволило создать прочную правовую и институциональную базу, подкреплённую принятием около 100 законодательных и подзаконных актов.

Одним из ключевых аспектов этой работы является международное сотрудничество. Партнёрство с более чем 20 авторитетными международными организациями способствует обмену опытом и информацией, а также разработке и реализации практических мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций. Современные глобальные угрозы, такие как торговля оружием, наркотиками и людьми, а также трансграничные финансовые преступления, требуют от страны усиления усилий по предотвращению этих явлений.

Эти угрозы имеют серьёзные последствия для общества и финансовой системы страны. Терроризм, экстремизм, наркомания и распространение оружия массового уничтожения, усугубляясь в последние годы, принимают новые формы. В ответ на эти вызовы государство ставит перед собой задачи по модернизации всех сфер государственной и общественной жизни, укреплению финансовой стабильности и ускорению социально-экономического развития.

Таким образом, противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения остаётся важным приоритетом, направленным на обеспечение устойчивости финансовой системы, безопасности и мира в стране.

Приведение национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, в соответствие с международными стандартами, такими как стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), является важным шагом в укреплении системы финансовой безопасности и повышения её эффективности.

ФАТФ вырабатывает глобальные рекомендации по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Приведение национального законодательства в соответствие с этими стандартами важно для того, чтобы страна могла эффективно бороться с отмыванием денег, предотвращать террористические акты и незаконное финансирование распространения оружия массового уничтожения. Это включает разработку систем контроля за финансовыми операциями, более прозрачную отчетность банков и других финансовых учреждений, а также усиление надзора за подозрительными транзакциями.

Приведение национальной системы в соответствие с международными документами, такими как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция против финансирования терроризма, укрепляет международное сотрудничество и помогает бороться с глобальными угрозами, такими как трансграничные преступления. Это особенно важно в условиях глобализации финансовых потоков.

Соответствие международным стандартам помогает повышать доверие иностранных инвесторов и международных финансовых институтов к национальной системе. Страны, соответствующие стандартам ФАТФ, обычно оцениваются как более безопасные и надёжные партнёры для ведения международной торговли и экономического сотрудничества.

Несоответствие стандартам ФАТФ может привести к санкциям, ухудшению деловой репутации страны и ограничению доступа к международным финансовым рынкам. Например, страны, не выполняющие рекомендации ФАТФ, могут попасть в «серый» или «чёрный» списки, что создаёт серьёзные препятствия для внешнеэкономической деятельности и привлечения международных инвестиций.

Приведение национальных механизмов в соответствие с международными стандартами — это не только юридическое обязательство, но и стратегически важный элемент защиты экономики и общества от современных финансовых угроз.

Указ Президента Узбекистана № УП-6252 от 28 июня 2021 года утвердил Стратегию развития национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В документе акцентируется на приведении национальной системы в соответствие с международными стандартами, включая стандарты ФАТФ. Стратегия предусматривает улучшение законодательной и институциональной базы, сотрудничество с международными организациями, внедрение технологий для мониторинга рисков и создание плана действий для реализации стратегии.

Согласно последним оценкам Базельского института управления, объёмы средств, ежегодно отмываемых в мире, продолжают оставаться значительными, и составляют от 2% до 5% мирового ВВП, что эквивалентно примерно от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов США в год. Эти цифры согласуются с предыдущими данными, представленными Управлением ООН по наркотикам и преступности [2].

В 2023 году Индекс AML Basel, оценивающий риски по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, показывает, что многие страны по-прежнему сталкиваются с трудностями в выполнении международных стандартов, особенно в части соблюдения требований по прозрачности и правоприменению. Это подчёркивает актуальность обновления правовых рамок и их приведения в соответствие с международными нормами, например, рекомендациями ФАТФ [3].

Легализация доходов – системное сложное явление, противодействие которому должно осуществляться в соответствии с адекватной стратегией государства.

Термин «отмывание денег» связывают с деятельностью организованной преступности в США в 1920-х годах. По легенде, гангстеры, в том числе известные фигуры мафии, использовали прачечные для сокрытия своих незаконных доходов, полученных от преступной деятельности, таких как продажа алкоголя в эпоху «сухого закона», азартные игры и рэкет. Прачечные были удобны для этих целей, так как они обеспечивали большой поток наличных средств, что позволяло преступникам легализовать свои незаконные доходы, смешивая их с легальными операциями.

Этот термин стал особенно популярным после разоблачений в 1970-х годах, когда выяснилось, что мафиозные структуры продолжали использовать аналогичные методы для маскировки доходов. Хотя точное происхождение термина не всегда подтверждается документально, его символика связана с идеей «отмывания» грязных денег, чтобы они выглядели как законные.

Со временем термин «отмывание денег» получил юридическое признание и стал обозначать любую деятельность, направленную на сокрытие источников незаконных доходов, а также на их превращение в активы, которые могут быть использованы легально.

Другая версия гласит, что термин «отмывание денег» вошел в употребление после дела Майера Лански в США в 1932 году. Лански открыл офшорный счет в швейцарском банке, который использовался для сокрытия преступных доходов губернатора Луизианы Хью Лонга. Позже Лански основал магазин игровых автоматов в Новом Орлеане, а швейцарский банк предоставил средства в виде ссуд компании Lanskys & Co.[4]

В 1982 году термин «отмывание денег» впервые был использован в судебном акте по делу о гражданской конфискации имущества (US v. 4 255 625,39 \$). Данное дело касалось попыток скрыть или замаскировать незаконно полученную прибыль и конфискации крупных сумм денег. В своем решении суд пришел к выводу, что перевод сумм из Молинса в банк в Сонале был, скорее, деньгами процесс отмывания денег. Несмотря на то, что суд не определил этот термин, ученые пришли к выводу, что это явление относится к легализации преступных доходов.

Существует множество распространенных схем отмывания денег, включая казино, кассовый бизнес и схемы иностранных инвестиций/обратного обмена. Вот как работают некоторые из них

1. Разбивка вкладов

Метод разбивки вкладов заключается в разделении крупных сумм наличных на более мелкие, чтобы избежать требований по выявлению и борьбе с отмыванием денег. Преступники используют меньшие суммы для покупки финансовых инструментов, таких как векселя до востребования, которые затем депонируются мелкими транзакциями. Это позволяет сокрыть истинное происхождение денег. Например, в 2017 году в Новой Зеландии несколько бизнесменов были осуждены за использование такого метода для отмывания денег, полученных от наркотрафика [5].

2. Контрабанда наличных денег

Контрабанда наличных включает физическую транспортировку денег в юрисдикции с менее строгими законами о борьбе с отмыванием денег. Преступники часто используют тайники в багаже или упаковке для этого. Например, в 2020 году в США было арестовано несколько преступных групп, которые пытались переправить миллионы долларов наличными в страны с высоким уровнем банковской анонимности [6].

3. Предприятия, требующие больших затрат денежных средств

Многие преступники используют **бизнесы с интенсивным использованием наличных**, такие как бары и рестораны, чтобы скрыть свои незаконные доходы. Они комбинируют легальные и нелегальные деньги, создавая видимость законной прибыли. В 2019 году в Италии правоохранительные органы раскрыли схему отмывания денег, в которой кафе использовались для легализации средств, полученных от наркоторговли. Преступная организация использовала это заведение для сокрытия своих незаконных доходов, подавая их в качестве законной выручки [7].

4. Отмывание денег в торговле

Отмывание денег через **незаконную торговлю** также становится распространенной практикой. Преступники могут занижать или завышать счета-фактуры для сокрытия перемещения средств. Искусство, например, часто используется для отмывания, поскольку оценка произведений искусства субъективна. Примеры таких схем можно найти на аукционах, где покупатели и продавцы остаются анонимными

5. Компании-однодневки и трасты

Компании-однодневки и трасты могут использоваться для сокрытия истинных владельцев средств. В ряде случаев юрисдикции не требуют раскрытия информации о бенефициарах, что позволяет преступникам манипулировать средствами, оставаясь при этом незамеченными. По данным Transparency International, такая практика значительно усложняет расследование финансовых преступлений.

6. Отмывание кредитных карт

Отмывание денег через кредитные карты происходит на этапах разделения и интеграции. Например, преступник может переплатить по кредитной карте и запросить возврат средств, создавая видимость законных доходов. Это стало распространенной схемой в последние годы, особенно среди онлайн-преступников.

7. Круговорот

Метод **круговорота** денег включает депозиты в контролируемых оффшорных компаниях, что позволяет уклоняться от налогов и отмывать средства. Такие схемы могут использоваться для легализации доходов, которые затем возвращаются как «прямые иностранные инвестиции». Примером этого является деятельность некоторых компаний в налоговых гаванях, таких как Каймановы острова.

8. Контроль банка

Лица, занимающиеся отмыванием денег, могут **покупать контрольный пакет акций банка** в юрисдикциях с слабым контролем. Это позволяет им перемещать преступные доходы через банк без проверки. Например, Науру, после истощения запасов фосфатов, выдавала лицензии на оффшорные банковские операции, что создало условия для отмывания денег.

9. Казино и отмывание денег

Казино часто используются для отмывания денег, когда преступники покупают фишки на незаконные средства, а затем обналичивают их как выигрыши. Казино могут

использоваться для отмывания денег через несколько схем. Например, преступники могут внести крупные суммы наличных в казино, обменять их на фишки и затем быстро обналичить их, создавая видимость легального выигрыша. Также распространены схемы, когда используются подставные компании для легализации незаконных доходов через игорные заведения. Это создает серьезные риски для финансовой прозрачности и безопасности.

10. Налоговая амнистия

Налоговая амнистия предоставляет возможность налогоплательщикам легализовать незадекларированные активы. Например, в некоторых странах налоговая амнистия позволила преступникам легализовать средства, полученные от преступной деятельности, без риска уголовного преследования. Это создает опасные прецеденты и затрудняет борьбу с отмыванием денег.

11. Схемы взаимной торговли. Преступники могут создавать фиктивные компании, которые обмениваются товарами или услугами по завышенным ценам, чтобы скрыть незаконные деньги. Это позволяет легализовать средства под предлогом легальной торговли.

12. Инвестиции в недвижимость. Покупка объектов недвижимости за наличные позволяет скрыть происхождение средств. После покупки недвижимость может быть продана или сдана в аренду, создавая видимость законного дохода [8].

13. Криптовалюты. Преступники используют анонимные криптовалютные транзакции для скрытия происхождения средств. Криптовалюты позволяют обходить традиционные финансовые системы, делая отслеживание сложным [9].

14. Фальшивые займы. Создание подставных компаний, которые выдают кредиты сами себе, позволяет легализовать средства через «погашение» этих займов.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно отметить, что в Республике Узбекистан на законодательном уровне проводится значительная комплексная работа по имплементации международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Однако важно не только разработать законы, но и внедрить эффективные практические меры. К ним относятся систематизация мониторинга и проверки всех финансовых транзакций, создание автоматизированной нормативной отчетности и расширенная аналитика для более детального анализа подозрительных операций. Эти шаги будут способствовать более эффективной борьбе с легализацией преступных доходов и улучшению финансовой безопасности в стране [10].

Как стало очевидно из анализа национального и зарубежного законодательства, норм международного права и доктринальных исследований понятийный аппарат легализации преступных доходов в целом не сформирован, отсутствует единый подход к определению дефиниции и классификации преступления, не четко выявлены объект и предмет данной категории общественно опасных деяний.

В связи с этим предлагаются следующие новеллы:

1. Необходимо дальнейшее изучение новых схем отмывания денег с целью разработки мер противодействия легализации.

2. Предлагается дальнейшее совершенствование Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 660-II от 26.08.2004 г. с учетом требований норм международного права, в частности, Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Например, по вопросам, касающимся виртуальных активов, финансовых расследований и другие.

3. Установление минимальных стандартов *due diligence* для клиентов. Это позволит банкам и финансовым учреждениям более тщательно проверять своих клиентов, что снизит риск отмывания денег. Такие меры помогут предотвратить использование учреждений для легализации преступных доходов.

4. Обязательное раскрытие информации о бенефициарных владельцах является критически важным шагом в борьбе с отмыванием денег. Введение требований по раскрытию

этой информации поможет обеспечить прозрачность корпоративных структур, что снизит вероятность использования компаний для сокрытия незаконных средств. Это не только укрепит доверие к финансовым институтам, но и позволит правоохранительным органам более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления, а также улучшит международное сотрудничество в этой области.

5. Усиление международного сотрудничества и обмена информацией: Заключение соглашений с другими государствами о взаимной помощи в борьбе с отмыванием денег позволит улучшить координацию действий и обмен данными о подозрительных транзакциях, что является важным шагом в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Салаев Н.С. Некоторые аспекты противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Правовые аспекты противодействия коррупции и легализации доходов, полученных от преступной деятельности: Сб. матер. Респ. научно-практ. конф. – Т., 2019. – С. 10. (Salaev N.S. Some aspects of countering the legalization of proceeds from criminal activity // Legal aspects of combating corruption and legalization of proceeds from criminal activity: Collection of materials. Rep. nauchno-prakt. Conf. – Т., 2019. – P. 10.)
2. Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Pp. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.
3. The Basel AML Index <https://index.baselgovernance.org/>
4. Фазилов Фарход Социально -правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovoy-genezis-otmyvaniya-deneg-legalizatsii-prestupnyh-dohodov> (дата обращения: 14.10.2024).
5. Operation Bush <https://www.police.govt.nz/news/release/operation-bush-millions-assets-restrained-and-more-60-charges-laid-following-months>
6. Dozens Charged In Atlanta-based Money Laundering Operation That Funneled \$30 Million In Proceeds From Computer Fraud Schemes, Romance Scams, and Retirement Account Fraud <https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/dozens-charged-atlanta-based-money-laundering-operation-funneled-30-million-proceeds>
7. Даниела Де Лоренцо | Александра Елкина. Пандемия в Италии: как мафия отвоевывает свои позиции. <https://www.dw.com/>
8. Нугуманов Азат Римович Понятие отмывания денежных средств // E-Scio. 2022. №10 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv> (дата обращения: 14.10.2024).
9. Царахов Ян. Опасные 5% транзакций. Как криминальный мир использует криптовалюту и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников <https://knife.media/cryptocriminal/>
10. Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473> (Fazilov F.M. Processes and stages of money laundering // Universum: economics and jurisprudence: electron. scientific. 2021.4 (79))

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000